

ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ТРЕНИНГ ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИНИНГ ЕТАКЧИЛИК ЛИДЕРЛИК ФАЗИЛАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА

Дадабоев Мамиржон

Пўлатжонович,

*ЎР ҚК Кичик мутахассислар тайёлаш
маркази тактика цикли катта йўриқчиси,
III-даражали сержант.*

Аннотация. Мақолада ижтимоий-психологик тренинг шароитида харбий хизматчининг етакчилиқ фазилатларини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари кўриб чиқилди. Гуруҳдаги иш самарадорлигини таъминлайдиган шартлар сифатида ижтимоий ҳамкорликнинг асосий тамойиллари, ҳолати ва вазифалари ўрганилди.

Калит сўзлар: ижтимоий-психологик тренинг, етакчилиқ фазилатлари, мотивация, гуруҳ, мулоқот, кадриятлар, муносабатлар.

Бугунги кунда ижтимоий-психологик тренинглари ўтказиш учун турли хил ёндашувлар мавжуд. Давлат бошқаруви университети мутахассислари томонидан ишлаб чиқилган етакчилиқни ўқитиш дастурларидан бири ушбу ишда батафсил кўриб чиқилган. Такдим этилган тренинг дастури мулоқотда малакани оширишга, самарали мулоқот қилиш учун зарур бўлган билим ва мулоқот қобилиятларини ривожлантиришга қаратилган.

Тренинг жараёнида унинг иштирокчилари турли хил ишбилармонлик муносабатларида мақсадга мувофиқ бўлган муайян алоқа воситаларини (техник ва техникани) эгаллашади: омма олдида нутқ, суҳбат, йиғилиш ва ҳ.к. Ижтимоий-психологик тренинг давомида, шахслараро мулоқотда етакчилиқ хатти-ҳаракатлари қобилиятлари ва кўникмаларини ривожлантириш орқали инсоннинг етакчилиқ фазилатларини ривожлантириш амалга оширилади.

Тренинг орқали шахснинг фаол позициясини шакллантириш, мотивация тузилиши, етакчига хос бўлган қадриятлар ва муносабатлар муаммоси ҳал қилиниши мумкин. Етакчилик тренинглари ва тренинг дастурлари деярли ҳар қандай контекстда иш учун ўз қарашларини изчил тарғиб қилиш ва амалга ошириш имкониятига эга бўлган ишончли профессионални шакллантиришга қаратилган.

Тренинг инсон билан муносабатлар соҳасида фаол ижтимоий тайёргарликка асосланган. Тренингда мулоқот ҳолати моделлаштирилади, унинг натижалари машғулот иштирокчилари ва иштирокчилар томонидан кўп томонлама таҳлил қилинади.

Етакчилик ўқитиш усуллари жамоада етакчиликнинг моҳиятини ва функцияларини аниқлашда турли ёндашувларга асосланган. Қоида тариқасида, мутахассислар (масалан, конструктив танқид тақдимоти, ҳамкорлик муҳитини яратиш, фаолиятини баҳолаш тақдимоти, уларнинг фикр ва таклифларни тақдим этиш қобилияти, ахборот узатиш қобилияти, муҳокама гуруҳи ишини ташкил этиш ва ҳоказо) етакчилик ваколатларини аниқлаш йўлида бориш, мутахассис фаолиятининг муайян соҳаларида зарур. Бундай ҳолларда тренинг иштирокчи учун тегишли етакчилик қобилиятларини ривожлантиришга асосланган.

Тавсия этилган тренинг 50-150 соатлик аудиторлик иши учун мўлжалланган ва шунинг учун амалий ўқув курсини ташкил этади. Унда иштирок этиш махсус тайёргарликни талаб қилмайди. Курс гуруҳда ишонч ва ҳамкорлик муҳитини яратишнинг методик принципига, ҳар бир инсон томондан “ўзларини кузатиш” имконини берадиган “нометалл” тизимининг ўзига хос турига асосланган.

Таълимнинг фаол ижтимоий-психологик шаклланининг хилма-хиллиги мулоқот видео тренингидир. У, анъанавий маъруза машғулотларидан фарқли ўлароқ, тингловчилардан жуда катта ҳиссий ва интеллектуал харажатларни талаб қилади, чунки у нафақат янги билимларга эга бўлишга, балки хатти-

ҳаракатларнинг ўзгаришига, янги кўникмалар ва одамлар билан мулоқот қилиш шаклларига эришишга қаратилган.

Ушбу таълим шаклининг асосий хусусияти иш жараёнида тингловчиларнинг катта иштироки ҳисобланади. Бунинг сабаби, таҳлил ва тузатиш учун материал асосан гуруҳ аъзоларининг ҳақиқий ёки ўйин хатти-ҳаракати бўлиб хизмат қилади. Дидактик материалларнинг аксарияти гуруҳ баҳслари, психогимнастик процедуралар ва тренинг машқлари шаклида хизмат қилади.

Ўйин контекстида жамоада самарали ишлашга ёрдам берадиган барча асосий омиллар кўриб чиқилади. Гуруҳдаги иш энг самарали тарзда амалга оширилиши учун иштирокчилар қуйидаги асосий принципларга риоя қилишлари керак – фаолият принципи тренинг иштирокчиларининг фаол бўлиш истагини, гуруҳнинг фаолияти давомида юзага келадиган барча воқеалар, вазиятларда иштирок этиш орқали фаол бўлишга қаратилган. “Бу ерда ва ҳозир” тамойили таҳлил фақат гуруҳ аъзолари долзарб ҳодисага дучёр бўлади, деб таклиф қилади.

Гуруҳнинг фаолияти давомида зарур бўлган асосий нарса иштирокчилар томонидан имкон қадар кўп турли хил хатти-ҳаракатларнинг намоён бўлиши. Турли хил хулқ-атвор намуналари билан самарали ўзаро таъсирни тарғиб қилувчи ва тўсқинлик қилувчи омилларни аниқлаш самарадорлиги сезиларли даражада ошади. Шундай қилиб, тренинг давомида таҳлил ва тузатиш учун материал берадиган ҳар қандай вазиятли хатти-ҳаракатлар қимматга тушади.

Самимийлик тамойили. Иштирокчи нима демоқчи бўлса, унинг ҳис-туйғуларига жавоб бериши керак.

Ҳақиқат принципи. Ушбу тамойилга риоя қилиш гуруҳда ишонч ва яхши ният муҳитини яратишга ёрдам беради ва натижада тақдим этилган курснинг мақсадини амалга ошириш тингловчиларга шахслараро ўзаро муносабатларнинг ижтимоийпсихологик хусусиятини кўришга, раҳбар учун зарур бўлган кўникма ва мулоқот қобилиятларини ривожлантиришга

ўргатишдир. Гуруҳ иши доирасида ўзаро мулоқот жараёнида одамларнинг хулқ-атворининг турли стратегияси ва тактикасини ўргатиш, турли вазиятларда уларнинг самарадорлигини кўрсатиш, онгли равишда (ўз-ўзидан эмас) етарли хатти-ҳаракатларни танлаш учун ўргатиш керак.

Бундан ташқари, тренинг гуруҳининг фаолияти давомида, ўқув мақсадидан ташқари, иштирокчиларни ижтимоий тарбиялашнинг мақсади жуда муваффақиятли амалга оширилиши мумкин. Ижтимоий психология инсоннинг нуқтаи назарини, қадриятларини, мотивларини ва хатти-ҳаракатларини тузатишнинг бой услубий воситаларига эга. Мисол учун, инсон онгига таъсири кучли иштирокчилари долзарб ижтимоий муаммоларни муҳокама давомида гуруҳ муҳокама усули ҳисобланади. Ушбу вазиятда тренинг иштирокчилари учун тарбиячи ва мураббий сифатида иштирок этадиган тренинг гуруҳи раҳбари алоҳида ўрин тутди.

Тақдим этилган материаллар бўйича тренинглари раҳбарлари ва иштирокчилари учун қўлланма бўлиб хизмат қилиши мумкин. Курс таркиби бешта асосий тематик блокни ўз ичига олади: (1) оғзаки ва оғзаки бўлмаган хатти-ҳаракатлар, (2) ўзаро муносабатларни бошқариш, (3) оммавий нутқ, (4) суҳбат, (5) гуруҳ муҳокамаси.

Аник блокларнинг ҳар бири алоҳида бўлимларни ва шахслар ўртасидаги алоқаларни очиб беради, уларнинг ривожланиши илмий соҳада етакчини тайёрлашда зарур компонент ҳисобланади. Тренинг давомида ўзлаштирилган мулоқот қобилиятлари турли хил ижтимоий шовқин ҳолатларида кенг қўлланилиши мумкин. Биз бундай вазиятларнинг асосий турларини санаб ўтамиз: Вазиятларнинг биринчи блоки мулоқотнинг мазмунли томони билан боғлиқ. Ушбу турдаги вазиятларга қуйидагилар киради: томошабинлар олдида нутқлар, гуруҳ муҳокамасини ўтказиш, гуруҳда оддий иштирокчи сифатида ишлаш, бир киши билан мулоқот қилиш. Вазиятларнинг иккинчи блоки шовқин иштирокчиларининг ҳолати билан боғлиқ. Ушбу белгига мувофиқ қуйидаги ҳолатлар аниқланиши мумкин: тенгдош ҳамкасблар билан мулоқот

қилиш билан. Албатта, вазиятнинг турини ва шунга мос равишда, уларнинг ҳар бирида самарали хатти-ҳаракатлар учун зарур бўлган кўникмалар тўпламини белгиловчи бир қатор белгилар мавжуд. Шунга қарамай, юқорида санаб ўтилган белгилар илм-фан соҳасида етакчини тайёрлашда муҳим аҳамиятга эга.

Видео-тренинг курсининг ўтиши кучли томонларни ривожлантиришга ва мулоқотда заиф томонлардан халос бўлишга, мақсадларга эришишга олиб келадиган умумий схемалар ва алгоритмларни тушунишга, турли вазиятларда шахслараро мулоқот усуллари ва техникаси билан танишиш имконини беради. Самарали ўзаро муносабатларни ўрганиш жараёни, бизнинг фикримизча, учта ўзаро боғлиқ, аммо нисбатан мустақил вазифаларни ҳал қилишни ўз ичига олади: (1) ўзаро муносабатларга асосий муносабатни ўзгартириш, (2) мавжуд бўлган янги билимларни ўзлаштириш ва тузатиш (ўз-ўзини англаш, бошқалар, умуман ижтимоий ҳақиқат жараёни), (3) турли ижтимоий вазиятларда ҳуқуқ-атвор қобилиятлари ва кўникмаларини шакллантириш (услуглар, стратегиялар ва хатти-ҳаракатларнинг тактикасини).

Келинг, ушбу вазифаларнинг ҳар бирини батафсил таҳлил қилайлик.

1. Ўзаро таъсир ўтказиш учун асосий ўрнатишни ўзгартириш. Бошқа одамлар билан мулоқот қилиш учун икки хил муносабат мавжуд: Марказий ва марказсизлаштириш. Биринчиси, одамни ўз манфаатлари, муаммолари ва эҳтиёжлари призмасидан фақатгина бошқаларни кўриб чиқиши билан ажралиб туради. Одамлар мақсадларга эришиш ва эҳтиёжларни рўёбга чиқариш учун баъзи воситалар сифатида унга ёрдам беришади. У бошқа шахснинг манфаатлари ва қадриятларига этарлича эътибор бермайди. Бундай вазиятга эга бўлган киши учун, одатда, вазият қандай кўрганини, унинг нуқтаи назари энг тўғри эканлигини ва у билан баҳслашолмаслигини тахмин қилиш одатий ҳолдир.

Ўзаро ҳамкорлик учун марказсизлаштириш, ўз вазифаларини ҳал қилишда инсон бошқа одамларнинг манфаатлари ва эҳтиёжларини ҳисобга олади.

Ушбу Созлама, агар керак бўлса, бошқа ҳолатни қабул қилиш ва вазиятни "кўзлари билан" кўриш имконини беради. Одамлар биргаликда ҳал қилишга тайёр бўлган муаммоларнинг ягона майдони сифатида яратилади, чунки бу ҳамкорликнинг барча иштирокчиларининг манфаатларини ҳисобга олади. Вазифаларни ҳал қилишда ўзаро таъсир ўтказиш учун ўрнатишнинг иккинчи турининг афзаллиги бизга аниқ кўринади.

2. Дунё, ижтимоий фаолият ва одамларнинг ўзаро ҳамкорлик қонунларини тушуниш ҳақидаги билимларни шакллантириш мулоқот усулларини ўзлаштириш учун зарур бўлган бошқа вазифадир. Бошқа шахс билан самарали мулоқот қилиш учун, ҳеч бўлмаганда, бу одамни (унинг ниятлари ва истаклари, характерининг хусусиятлари ва бошқалар) аниқ ифодалаш керак. Шунини ҳам унутмаслик керакки, инсон ҳақидаги тушунчамиз аслида кимлигидан фарқ қилиши мумкин. Мутахассислар бошқа шахснинг фикрига таъсир қилувчи бир қатор омиллар гуруҳларини аниқлайдилар:

- жисмоний омиллар: жисмоний, кийим-кечак, кийиниш услуби;
- динамик ёки ифодалани омиллар: юз ифодалари ва имо-ишоралари, нутқ хусусиятлари, овоз;
- муҳим омиллар: инсон нима қилади;
- вазият омиллари: хатти-ҳаракатлар давом этадиган контекст; - ўз-ўзидан идрок объектини хабар қилиш; - инсон ҳақида бошқаларнинг хабарлари.

Рўйхат, шунингдек, ҳислар мавзусига тегишли омиллар билан давом эттирилиши мумкин. Улар бошқа одамларни тушуниш ва талқин қилишда инсонга хос бўлган барқарор тенденциялардир. Бунга қуйидаги тенденциялар киради:

- ҳаддан ташқари зўравонлик, мутаносиблик ва хатти-ҳаракатларнинг ноаниқлиги. Инсон руҳининг ўзига хос хусусияти инсоннинг онгимизда атрофимиздаги дунёни соддалаштиришга, унинг мураккаблиги ва хилма-хиллигини камайитиришга, шу билан бирга кўпроқ барқарорлик ва катъиятлиликни беришга ҳаракат қилишдир. Бу тенденция "қора ва оқ",

"яхши-ёмон", хусусиятларнинг барқарорлигини қайта баҳолаш, уларнинг камроқ сезиларли ўзгаришларини эътиборсиз қолдириш, айрим ҳолларда хатти-ҳаракатларда намоён бўлган хусусиятларни экстраполятсия қилиш, бу хусусиятлар пайдо бўлиши мумкин бўлган бошқа барча ҳолатларда намоён бўлади;

- қатъийлик – қарама-қарши ахборот учун ўтказувчанлик. Кўпинча, биз инсоннинг контсептсиясига мос келмайдиган хатти-ҳаракатни сезмаймиз. Бизнинг дунё расмимиз маълум бир хусусиятга эга – бу ўз-ўзидан қарама-қарши эмас. Агар бундай қарамақаршилиқ юзага келса, у шахсий зиддият сифатида қабул қилинади. Шунинг учун, катта қийинчиликларга дуч келган киши, унинг ғояларига мос келмайдиган нарсани сезади;

- эгосентризм – одамларни ягона параметрга кўра баҳолашнинг кучли тенденцияси: "бу биз учун қандай". Эгосентризмни бошқа одамлар билан ўзаро муносабатларда муайян чизиқлишни ифодаловчи эгосентрик позиция билан аралаштирмаслик керак;

- прожекциён – одамларнинг ўрнатилиши, уларнинг эътиқодлари ва одатлари бизникига ўхшашлигини кутиш. Бошқалар ўзи каби дунёнинг бир хил расм бор, деб таклиф қилади. Ва ниҳоят, инсоннинг ваколатларига таъсир қилувчи учинчи гуруҳ омиллар мавжуд. Бу бошқа одамларнинг хатти-ҳаракатларини тушунтириш схемалари. Буларга интуитив шахсият назариялари киради, улар инсон табиатининг тайёр назариялари ва схематик тузилмаларини, шунингдек, мотивация тушунчаларининг муайян репертуарини англатади.

Ушбу билим доираси шартли равишда уч қисмга бўлинади. Биринчиси, инсон ва унинг идрок жараёнлари ҳақида билишдир. Иккинчиси – ички ҳаётнинг асосий қонунлари ва ҳодисаларини билиш. Бу гуруҳнинг асосий тузилмаларини ўз ичига олади: рол ижро этувчи тузилмалар, куч тақсимотининг тузилиши ва ҳиссий шахслараро муносабатларнинг тузилиши, гуруҳнинг ривожланиши ва фаолиятининг нақшлари, гуруҳдаги ҳиссий

"инфекция" ва гуруҳ босими, гуруҳ қадриятлари ва нормаларини ривожлантириш ва бошқалар.

Ижтимоий вазият биринчи навбатда муҳим ижтимоий элементлар билан тавсифланади. Бунга маълум бир вазиятда бўлган одамларнинг мақсадлари ва эҳтиёжлари, бу мақсадларнинг нисбати ва ўзаро алоқаси киради; одамлар томонидан қабул қилинган роллар, уларнинг шаклланишининг ўзига хос хусусиятлари яхлит рол тизимлари; иштирокчиларнинг ижтимоий қобилиятлари нисбати, уларнинг ўзаро умидлари ва улар кўрсатадиган долзарб хатти-ҳаракатлар.

Шуни ёдда тутиш керакки, вазиятнинг объектив мавжудлиги ва унинг турли иштирокчиларининг онгида акс этиши сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин. Рол ва лавозим лавозимлари томонидан белгилаб қўйилган вазиятларни идрок этишдаги фарқлардан ташқари, ижтимоий вазиятларни идрок этиш қобилиятидан келиб чиқадиган фарқлар мавжуд. Турли вазиятларда самарали хатти-ҳаракатларнинг ривожланиш даражаси муайян ҳолатларда индивидуал хатти-ҳаракатлар шакллари ва Ҳолистик хатти-ҳаракатлар алгоритмларини характерлаши мумкин. Ниҳоят, кўникмалар вазиятнинг бутун синфини ҳал қилишнинг онгли тамойиллари даражасига қадар ишлаб чиқилиши мумкин.

Алоқа шароитида самарали хатти-ҳаракатни ўрганишнинг учинчи қисми хулқатвор кўникмаларини шакллантириш, коммуникатив усулларни ўзлаштириш ва уларни қўллаш қобилиятини ривожлантиришдир. Айниқса, бу маҳоратнинг аҳамияти оммавий нутқ шароитида намоён бўлади. Оммавий нутқ кўникмаларини ривожлантириш амалий машғулотлардан ташқарида амалга оширилмайди, бунинг асосида алоқа тайёрлаш дастури тузилади.

Фойдаланилган адабиёт:

1. Ковалев А. Г. Коллектив ва бошқарувнинг ижтимоий-психологик муаммолари.

2. Почебут Л.Г., Чискер ва ташкилий ижтимоий психология. - Санкт-Петербург.: Бутрус, 2000. Шчевровитский Г. П. Ташкилот, бошқарув. Т.